

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЖАНРОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

COMBINATION OF FEATURES FOR MUSIC GENRE RECOGNITION

ГУТ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ,

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

ЛЫЧКОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ,

старший преподаватель,

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

GUT NIKOLAY ANDREEVICH,

Bauman Moscow State Technical University.

LYCHKOV IGOR IGOREVICH,

Senior lecturer,

Bauman Moscow State Technical University.

В данной работе проведена интеграция признаков, предоставляемых создателями FMA (Free Music Archive) с признаками, получаемыми в результате работы с mel спектрограммой музыкального произведения. С помощью метода опорных векторов представлена классификация треков по жанрам на основе рекомендаций создателей FMA. Рассмотрен проект реализации метода, который предлагает последовательность действий для распознавания музыкальных жанров. Проведен эксперимент, показывающий влияние объединения на итоговый результат по определению жанров музыкального произведения.

In this work, the integration of the features provided by the creators of FM (Free Music Archive) with the features obtained as a result of working with the mel spectrogram of a musical work is carried out. Using the support vector machine, the classification of tracks by genre is presented based on the recommendations of the creators of FMA. A project for the implementation of a method that offers a sequence of actions for recognizing musical genres is considered. An experiment has been conducted showing the influence of unification on the final result in determining the genres of a musical work.

Ключевые слова: *идентификация жанров, машинное обучение, нейронные сети, рекомендательные системы, точность распознавания, спектрограмма, анализ звука.*

Key words: *music genre recognition, machine learning, neural networks, recommender systems, recognition accuracy, spectrogram, audio analysis.*

Бурное развитие широкополосного интернета и социальных сетей приводит к постоянному росту объемов мультимедийной информации, размещенной в открытом доступе. К мультимедийной информации относятся фотографии, видеоклипы, музыкальные произведения, голосовые фонограммы. Музыкальные произведения являются одним из наиболее популярных видов мультимедийной информации. Предпочтения пользователей музыкальных веб-сервисов изменяются со временем, поэтому возникает потребность в отыскании новых музыкальных произведений. Для обеспечения этой потребности и привлечения внимания пользователей многие веб-сервисы используют рекомендательные системы, рабо-

тающие на основе машинной обработки данных о предпочтениях большого количества пользователей. Жанр музыкального произведения является одним из важных критериев для построения рекомендации, поскольку он позволяет выделить область предпочтений пользователя. Таким образом, автоматическое распознавание жанров музыкальных произведений является востребованной задачей как для владельцев музыкальных веб-сервисов, так и для пользователей этих веб-сервисов.

Методы автоматического распознавания жанров музыкальных произведений в настоящее время являются объектом активной научно-исследовательской работы [1-7]. Среди известных наборов данных для испытания указанных методов, можно выделить GTZAN [8], MagnaTagATune и FMA [9]. Набор данных FMA имеет большой объем, содержит музыкальные произведения со свободной лицензией и представляет широкое разнообразие жанров музыкальных произведений. Также одним из главных преимуществ набора данных FMA является тот факт, что каждое музыкальное произведение в нем сопровождается метаданными, такими как жанр, исполнитель, год выпуска, что делает набор данных более информативным для испытания методов распознавания жанров музыкальных произведений [2, с. 2].

В работах [1-5] для распознавания жанров музыкальных произведений из набора данных FMA предлагаются методы на основе сверточных и рекуррентных нейронных сетей. В работах [6; 7] для распознавания жанров музыкальных произведений из набора данных FMA предлагаются методы на основе нейронных сетей с механизмом внимания. В настоящей работе для распознавания жанров музыкальных произведений из набора данных FMA предлагается использовать метод [10] на основе сочетания сверточной нейронной сети, механизма внимания и обучаемого признака NetVLAD [11]. Используемый метод позволяет учитывать как локальные особенности музыкальных произведений за счет вычисления признака NetVLAD в нескольких масштабах временной шкалы, так и долговременные зависимости между отдельными фрагментами музыкального произведения за счет использования механизма внимания. Указанный метод к набору данных FMA ранее не применялся, что обуславливает актуальность темы настоящей работы.

Набор данных FMA состоит из более чем 100 тысяч музыкальных произведений различных жанров. Однако создатели данного набора предоставляют возможность использовать только часть данных в зависимости от потребностей исследователей: `fma_small` – 8000 музыкальных произведений, `fma_medium` – 25000 музыкальных произведений, `fma_large` – 106574 музыкальных произведения [9, с. 4]. Для проведения описываемого исследования был выбран `fma_small`, исходя из доступных авторам вычислительных ресурсов.

В первую очередь, необходимо было провести классификацию по жанрам на основе тех рекомендаций, что предлагают создатели FMA. Классификация была проведена при помощи метода опорных векторов (англ. support vector machine, SVM) на основе 140 базовых признаков, предоставленных разработчиками FMA [9, с. 5]. В качестве обучающей выборки были использованы 6400 треков из `fma_small`, а другие 800 треков для тестовой выборки. В итоге, была получена точность распознавания 46,38% (Рис. 1). Дальнейшая работа была направлена на улучшение данного результата.

6400 training examples, 800 testing examples
140 features, 8 classes
Accuracy: 46.38%

Рис. 1. Результат классификации на основе базовых признаков FMA

Для улучшения результата был выбран путь генерации новых признаков для музыкальных произведений из набора данных FMA и дальнейшего объединения полученных признаков с изначальными признаками от создателей набора данных FMA.

Был рассмотрен проект [12] реализации метода [10], который предлагает последовательность действий для распознавания музыкальных жанров, которые в общем виде будут описаны далее. Сперва происходит разбиение каждого аудиофайла на одинаковые сегменты и вычисление mel-спектрограммы для каждого из сегментов аудиофайла. После этого применяется логарифмическое преобразование и сохранение результатов в файлах формата rkl для каждого музыкального жанра. После того как были получены rkl файлы, происходит обучение и тестирование нейронной сети на 200 эпохах, где в качестве классов выступают музыкальные жанры. В результате получается точность жанровой классификации в процентах для обучающей и тестовой выборки для каждой эпохи.

Первым шагом для использования описанного выше проекта в рамках данного исследования является определение классов в fma_small, по которым будет происходить классификация. Поскольку изначально fma_small представляет собой 155 папок, в которых находятся аудиофайлы различных жанров, был реализован скрипт на языке Python, который перебирает все аудиофайлы в каждой из папок и, на основе имеющихся исходных данных о том, к какому из жанров принадлежит конкретный файл, переносит его в папку соответствующего жанра. В результате выполнения скрипта, были получены 8 папок с аудиофайлами, которые соответствуют следующим жанрам: Electronic, Experimental, Folk, HipHop, Instrumental, International, Pop, Rock. В каждой папке содержится по 900 аудиофайлов.

Следующим шагом является вычисление mel-спектрограмм для каждого из аудиофайлов [10, с. 1] по сегментам. В результате получились 8 rkl-файлов для каждого из жанров, представленных выше. Для наглядности визуализируем mel-спектрограмму для первого сегмента одного из аудиофайлов (Рис. 2).

Рис. 2. Mel-спектрограмма для первого сегмента аудиофайла

После вышеперечисленных действий необходимо было перейти к обучению и тестированию нейронной сети. Для ускорения работы с нейронной сетью необходимо использовать графический процессор. Для решения данного вопроса было решено использовать среду Google Colab, которая предоставляет возможность создать виртуальную среду с графическим

процессором. На Рис. 3 приведены результаты обучения и тестирования нейронной сети на основе признаков, извлеченных из данных, содержащихся в `fma_small` для первых 100 эпох.

Рис. 3. Результаты обучения и тестирования нейронной сети

Можно отметить, что точность на тестовой выборке после 60 эпохи колеблется в районе 50% и дальше уже практически не растет. Очевидно, что данный результат лучше значения 46,38%, которое было получено на основе базовых признаков из метаданных FMA. Следовательно, мы можем перейти к следующей части эксперимента – объединению базовых признаков из метаданных FMA с признаками, полученными в результате обучения и тестирования нейронной сети.

Для выполнения данного шага исследования, в первую очередь, необходимо было изменить исходный код скрипта для обучения и тестирования нейронной сети. Было добавлено возобновление работы нейронной сети, начиная с 100-ой эпохи. 100-ая эпоха была выбрана, поскольку после нее средние значения точности значительно не менялись, и ее результаты в среднем отражают работу нейронной сети. Кроме того, поскольку базовые признаки из метаданных FMA хранятся в виде csv-файла, была реализована выгрузка признаков, полученных в результате работы нейронной сети в csv-файл. В результате, были получены два csv-файла для обучения и тестирования.

Следующим шагом являлось объединение базовых признаков FMA и наших признаков, полученных в предыдущем шаге. Для этого был реализован скрипт на языке Python, выполнение которого осуществлялось в Jupyter Notebook. В результате чего было получено два csv-файла для обучения и тестирования, содержащие как базовые признаки из метаданных FMA, так и наши новые признаки, полученные в ходе обучения и тестирования нейронной сети.

Заключительным этапом исследования является проверка влияния добавления новых признаков на итоговую точность в распознавании музыкальных жанров. Для данной проверки был изменен исходный скрипт классификации при помощи метода опорных векторов. Изменения касались того, что теперь в качестве набора признаков для обучающего набора данных выступает сформированный нами ранее csv-файл с объединенными базовыми признаками из метаданных FMA и нашими признаками из нейронной сети и, что в качестве набора признаков для тестового набора данных теперь также выступает второй ранее сформированный csv-файл с объединенными признаками. В итоге, мы получили повышение точности классификации до 50,25% (Рис. 4), что говорит о том, что исследование было проведено успешно и наши новые признаки смогли улучшить исходный результат.

6400 training examples, 800 testing examples
153 features, 8 classes
Accuracy: 50.25%

Рис. 4. Результат объединения признаков

Таким образом, в настоящей работе для распознавания жанров музыкальных произведений из набора динных FMA был использован метод [10] на основе сочетания сверточной нейронной сети, механизма внимания и обучаемого признака NetVLAD [11], что позволило повысить точность распознавания по сравнению с базовым алгоритмом из оригинальной статьи [9] авторов набора данных FMA.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Liu K., DeMori J., Abayomi K. Open set recognition for music genre classification. URL: <https://arxiv.org/abs/2209.07548>.
2. Chillara S., Kavitha A.S., Neginhal S.A., Haldia S., Vidyullatha K.S. Music genre classification using machine learning algorithms: a comparison // Int. Res. J. Eng. Technol. . 2019. Vol. 6. No. 5. pp. 851-858.
3. Zhang C., Zhang Y., Chen C. Songnet: Real-time music classification. 2019. URL: <http://cs229.stanford.edu/proj2018/report/53> (дата обращения: 30.05.2024).
4. Kostrzewa D., Kaminski P., Brzeski R. Music genre classification: looking for the perfect network // In Proceedings of International Conference on Computational Science. 2021. pp. 55-67.
5. Yi Y., Chen K.Y., Gu H.Y. Mixture of CNN experts from multiple acoustic feature domain for music genre classification // In Proceedings of 2019 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference. 2019. pp. 1250-1255.
6. Zhao H., Zhang C., Zhu B., Ma Z., Zhang K. S3t: Self-supervised pre-training with swin transformer for music classification // In Proceedings of 2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing. 2022. pp. 606-610.
7. Greer T., Shi X., Ma B., Narayanan S. Creating musical features using multi-faceted, multi-task encoders based on transformers // Scientific Reports. Vol. 13. No. 1. 2023. pp. 10713.
8. Sturm B.L. The GTZAN dataset: Its contents, its faults, their effects on evaluation, and its future use. 2013. URL: <https://arxiv.org/abs/1306.1461v1>.
9. Defferrard M., Benzi K., Vandergheynst P., Bresson X. Fma: a dataset for music analysis. URL: <https://arxiv.org/pdf/1612.01840> (дата обращения: 7.05.2024).
10. Ng W.W., Zeng W., Wang T. Multi-level local feature coding fusion for music genre recognition // IEEE Access. 2020. № 8. pp. 152713-152727.
11. Arandjelovic R., Gronat P., Torii A., Pajdla T. Sivic, J. NetVLAD: CNN architecture for weakly supervised place recognition // Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition 2016. pp. 5297-5307.
12. Music-genre-recognition. URL: <https://github.com/bieqingcheng/music-genre-recognition.git> (дата обращения: 30.05.2024).

© Гут Н.А., Лычков И.И., 2024.